

RYSZARD SZADZIEWSKI¹

O znamienitym dipterologu o polskich korzeniach Józefie Porczyńskim (1848-1916) i jego działalności naukowej na terenie imperium rosyjskiego

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13917546>

¹ Uniwersytet Gdański, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk Polska, e-mail: ryszard.szadziewski@ug.edu.pl, ORCID: 0000-0002-2899-6861

² Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, ul. Mickiewicza 2a, 16-100 Sokółka, Polska, e-mail: ewa.krychniak@onet.pl

³ Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Ekologii i Biogeografii, ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń, Polska, e-mail: szpila@umk.pl, ORCID: 0000-0002-3039-3146

Abstract: Józef Porczyński (1848-1916) is a prominent dipterist of Polish origin who is one of the founders of applied (agricultural and medical) entomology in Russian empire in times when Poland was annexed by imperialistic neighboring states from 1772 to 1918. We present the biographic notes and the genealogical tree of Józef showing that for centuries the Porczyński family was Polish and catholic and lived in Połock voivodeship. His father Alojzy (1812-1878) was a military doctor and often changed place of work. Józef was born in 1848 near Charkov (now Ukraine) and because of that is treated sometimes as Ukrainian entomologist. Since 1867/1868 to death he lived and worked in Sankt Petersburg. He is an author of more than 120 publications, descriptions of 10 new genera and 130 species of insects new to science, active member of the Russian Entomological Society since 1872. European dipterologists in recognition of his important contributions to study medical and agricultural flies dedicated for him 15 patronyms (1 genus and 14 species).

Key words: medical entomology, agricultural entomology, genealogy, Połock voivodeship, biography.

WSTĘP

Józef Porczyński (1848-1916) żył w czasach, gdy Polska była pod zaborami (1772-1918) sąsiadujących imperiów: rosyjskiego, pruskiego i austro-węgierskiego. Był obywatelem carskiej Rosji, pracował oraz mieszkał w Sankt Petersburgu i w związku z tym przez entomologów rosyjskich jest traktowany jako Rosjanin. Z tego względu, że urodził się w guberni charkowskiej na terenie obecnej Ukrainy przez ukraińskich entomologów jest traktowany jako Ukraińiec. Natomiast niniejszy artykuł przedstawia polski rodowód

kresowej rodziny Porczyńskich oraz biogram naukowy Józefa wskazujący, że był Polakiem żyjącym i pracującym w imperium rosyjskim. Autorami są osoby w pewnym stopniu związane z omawianym entomologiem. Ewa Krychniak pochodzi z rodu kresowych Porczyńskich (KRYCHNIAK 2023), Krzysztof Szpila specjalizuje się w tych samych grupach muchówek, a Ryszard Szadziwski ma w wielu miejscach podobny życiorys. Mianowicie: przodkowie Józefa Porczyńskiego i Ryszarda Szadziewskiego byli sąsiadami i zasiedlali ziemię dzisiejszą na terenie dawnego województwa połockiego (SZADZIEWSKI 2023); urodzeni Józef w 1848, Ryszard w 1948; obaj mieli po dwie córki; Józef został członkiem Rosyjskiego Towarzystwa Entomologicznego w 1872, a Ryszard sto lat później członkiem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (1972); obaj byli wiceprezesami i są członkami honorowymi w swoich towarzystwach; ich nazwiska zapisane w rosyjskiej cyrylicy po transliteracji na alfabet łaciński nie wracają do oryginalnej wersji, ale przekształcają się w zupełnie inne, obce nazwisko Portschinsky lub Shadevsky. I trzeba dodać, że zgodnie z polską normą transliteracji z cyrylicy na polski nazwisko Порчинский zamienia się w Porčinskij. Natomiast zastosowanie transkrypcji zgodnej z faktyczną wymową daje nazwisko Porczinskij – Porczynski – Porczyński, i pozwala na powrót do polskiego oryginału. W pisowni nazwiska Porczyński Rosjanie nie zastosowali transliteracji, ale transkrypcję i w związku z tym mamy uzasadnienie aby nie przyjmować transliteracji, ale odwrotną transkrypcję, która pozwala na przywrócenie oryginalnej pisowni nazwiska Porczyński z rosyjskiego Порчинский.

RODZINA PORCZYŃSKICH NA TERENACH POLSKIEGO WOJEWÓDZTWA POŁOCKIEGO

Józef Porczyński wywodzi się polskiej rodziny Porczyńskich herbu Jastrzębiec, której przedstawiciele prawdopodobnie pod koniec XVI wieku wyemigrowali z terenów Korony Królestwa Polskiego na północno-wschodnie kresy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Było to zapewne wkrótce po zakończonej wojnie polsko-rosyjskiej o Inflanty i ziemię połocką (1577-1582), gdy król Stefan Batory przywrócił te tereny Rzeczypospolitej. Najstarsze informacje o Porczyńskich z województwa połockiego dotyczą braci Franciszka (*ok. 1630) i Aleksandra (*ok. 1640), którzy osiedlili się na Ziemi Dzisiejskiej (Ryc. 1–3). Gwiazdka (*) oznacza rok urodzenia. Potomkowie obu braci w czasach Rzeczypospolitej trudnili się uprawą ziemi w Błoznikach, Haponowie, Babiczewie, Porczyńszczyźnie w parafii zadoroskiej i prozorockiej i byli sąsiadami rodziny Szadziewskich (Ryc. 2). W 1772 nastąpił pierwszy rozbiór Polski i włączenie do Rosji północnej części województwa połockiego wraz z miastem Połockiem. Część południowa leżąca po lewej stronie rzeki Dźwiny wraz z Dżisną została anektowana przez Rosję podczas drugiego rozbioru w 1793 (Ryc. 1). Od tego momentu Porczyńscy z polskiego województwa połockiego stali się obywatelami carskiej Rosji. Część ziemi połockiej z Dżisną wróciła na krótko do Polski w 1918, ale w 1939 tereny te ponownie zostały zajęte przez Rosję sowiecką i włączone do Białoruskiej SRR (obecnie Białoruś).

Przodkowie Józefa z linii połockiej mieszkali na wsi i zajmowali się uprawą ziemi aż do Alojzego (*1812), który został lekarzem wojskowym. Wszystkie żony Porczyńskich były Polkami wyznania rzymsko-katolickiego z wyjątkiem Alojzego, którego żony były prawosławnymi Rosjankami. Alojzy podobnie jak jego przodkowie był katolikiem, natomiast jego syn Józef został ochrzczony w cerkwi prawosławnej. Wtedy w carskiej Rosji w małżeństwach, w których jedna osoba była prawosławna zgodnie z ówczesnym prawem dzieci chrzczono w cerkwi i wychowywano w prawosławiu. Dopiero dziadek Józefa Porczyńskiego Szymon i ojciec Alojzy opuścili połockie województwo przodków. Dzięki

dokumentom zachowanym w archiwach Heroldii Petersburskiej i metrykom udało się ustalić dosyć dokładnie polskie korzenie Józefa Porczyńskiego (Ryc. 3). Jego antenaci, poczynając od najstarszego Franciszka, są następujący:

Franciszek Porczyński (*ok. 1630). Tylko tyle wiemy, że był prawdopodobnie bratem Aleksandra (*ok. 1640) i miał syna Michała (*1660). Mieszkał w parafii zadoroskiej województwa połockiego (potem powiat/ujezd dziśnieński). Warto zaznaczyć, że w województwie połockim ze względu na słabe zaludnienie za czasów Rzeczypospolitej podział na powiaty nie był stosowany.

Michał Porczyński (*ok. 1660) s. Franciszka zginął w Kurlandii podczas Wojny Północnej (1700-1721), w której Rzeczypospolita brała udział w latach 1704-1721. Jego żoną była Helena z d. Stankiewicz. Gospodarował w Babczowie i Mohiłkach w dziśnieńskim. Jego synowie Wincenty i Wasyl w 1728 sprzedali te posiadłości.

Wincenty Porczyński (*1690). Mieszkał w Dziśnieńskim w woj. połockim. Jego żoną była Klara z d. Chodasewicz, mieli szóstkę dzieci. W 1728 sprzedali Babczowo i Mohiłki. W 1737 Wincenty nabył prawo do wyrębu pielęgnacyjnego na 2 włókach ziemi Hrybła, a w 1739 kupił majątek Haponowo od kuzyna Michała Porczyńskiego. Około 1745 zakupił majątek Berezeniec z chłopami (potem ujezd lepelski), który w 1749 przekazał synowi Szymonowi (*1710) i wnukowi Janowi (*1744).

Szymon Porczyński (*1710). Mieszkał w województwie połockim. Żoną była Anna Chełmowska. Miał jednego syna Jana (*1744). W 1739 od Bogumiły Nornickiej oboje wzięli w zastaw ½ włóki ziemi majątku Babczowo, a od 1749 gospodarował na odziedziczonym majątku Berezeniec (pod zaborem ujezd lepelski).

Jan Porczyński (*1744). Gospodarował w folwarku Sudziłowicze (woj. połockie, rejon uszacki; pod zaborem gubernia witebska, ujezd lepelski), gdzie urodził się syn Szymon (*1783), a następnie Dominik (*1789). Żona Maria/Marianna, nazwisko rodowe nieznane. W 1793 sprzedał Berezeniec. W 1795 dzierżawił wieś Uhły z chłopami, zapewne w Dziśnieńskim. Na początku XIX w. przeniósł się z młodszym synem Dominikiem (*1789) do ujezdu drysieńskiego nad Dźwiną (dawne woj. połockie, potem gub. witebska). Tu Dominik został wybrany na szlachecki urząd woźnego w 1811. Żona Dominika to Joanna z d. Targońska (*ok. 1801); majątku ziemskiego i dzieci nie miał.

Szymon (*1783) s. Jana i Marianny. Urodził się w folwarku Sudziłowicze w woj. połockim; w czasie zaborów w guberni witebskiej. Żona Pulcheria Romanowska. Własnej ziemi nie miał. Był zarządcą majątku G. Kuleszy. W 1837 zarządzał majątkiem szlachezca Tetosławskiego w kopylskim ujeździe w gub. mohylewskiej, a następnie mieszkał w Gaczinie niedaleko S. Peterburga.

Alojzy Porczyński (1812-1878) s. Szymona i Marianny, katolik, szlachcic powiatu drysieńskiego (gub. witebska), statskij sowietnik/radca stanu (V ranga/czyn). Żony: 1/ prawosławna Wiera Kilianicyń, córka tytularnego radcy Daniła Piotrowicza Kilianicyń, ślub ok. 1840. 2/ prawosławna Zofia Jewniewicz (†1886) c. podpułkownika Józefa Jewniewicz, ślub ok. 1847. Dzieci prawosławne: Michał (*1841), Józef (1848-1916), Szymon (*1849), Eugeniusz (*1851), Włodzimierz (*1852). W Petersburgu ukończył Akademię Medyczno-Chirurgiczną w 1836 i w wieku 24 lat został wojskowym lekarzem w carskim pułku kirasjerów. Był głównym lekarzem na terenie dzisiejszej Rosji i Ukrainy w osadach wojskowych Nowo Borysoglebsk (teraz Andriewjówka) w guberni woroneskiej oraz Nowoosinowo i Nowojekaterinosław w guberni charkowskiej. W latach 1852-874 pracował jako główny lekarz w Szpitalu Wojskowym w Mohylewie w guberni mohylewskiej na Białorusi. Po odejściu ze służby pozostał w Mohylewie,

Ryc. 1. Zaznaczone na czerwono województwo połockie Polski przedrozbiorowej. Rzeka Dźwina dzieliła województwo w poprzek na dwie części. Część północna z Połockiem została zajęta przez Rosję w 1772 r., natomiast część południowa z Dyzną została przejęta podczas drugiego rozbioru w 1793 r. (z SZADZIEWSKI 2023).

Fig. 1. Połock voivodeship marked in red of pre-annexation Poland. The Dźwina river divided transversally the voivodeship into two parts. The northern part with Połock was annexed by Russia in 1772, the southern part with Dyzna was annexed during the second annexation in 1793 (from SZADZIEWSKI 2023).

gdzie zmarł w wieku 66 lat i został pochowany na katolickim cmentarzu (Plotkin 2018). Po śmierci męża Zofia Osipowna Porczyńska zamieszkała w S. Petersburgu, gdzie zmarła w 1886. W cerkiewnej metryce zgonu podano zawyżony wiek 88 lat, wg której żona byłaby starsza od męża o 14 lat i urodziłaby ostatniego syna Włodzimierza (*1852) w wieku 54 lat.

DROGA ŻYCIOWA JÓZEFA PORCZYŃSKIEGO

Urodził się 9 (21) lutego 1848, w wojskowej V. osadzie Nowojekaterinosław, powiat/ujezd kupyansky, gubernia charkowska (obecnie region doniecki w Ukrainie) jako syn lekarza wojskowego katolika Alojzego (1812-1878) oraz prawosławnej Rosjanki Zofii Osipowny Jewniewicz (†1886). W 1880 ożenił się z Teodorą Ehrenpreis c. Jakuba z Warszawy. Z tego związku urodziły się dwie córki: w 1881 Zofia, a w 1885 Lidia.

Uczył się w gimnazjach w Charkowie, Woroneżu i Mohylewie. Po 5-tej klasie zdał jako ekstern końcowe egzaminy w 2-gim gimnazjum w Sankt Petersburgu. Około 1866/1867 a może wcześniej przyjechał do S. Petersburga z Mohylewa, gdzie jego ojciec był lekarzem w szpitalu wojskowym. W Petersburgu zdał końcowe egzaminy gimnazjalne i wstąpił na Uniwersytet S. Petersburski. W 1871, w wieku 23 lat, ukończył studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych, Wydziału Fizyki i Matematyki, uzyskując stopień kandydata nauk przyrodniczych. Na uniwersytecie studiował zoologię pod kierunkiem profesora K.F. Kesslera. Po ukończonych studiach w 1871 był delegowany do badań fauny ujezdu/powiatu gdowskiego (gubernia sankt petersburska) przez S. Petersburskie Towarzystwo Przyrodników.

Ryc. 2. Położenie miejscowości powiatu dzisieńskiego w parafii Prozoroki zamieszkałych przez przodków i bliską rodzinę Józefa Porczyńskiego. A – mapa sowiecka z 1921 r. B – mapa polska WIG z 1933 r. Na mapach zaznaczono blisko położone zaścianki i folwarki zamieszkałe po sąsiedzku przez Szadziwskich (Szadziwyszczyna, Mohiłki) i Porczyńskich (Porczyńszczyzna/Parczyńszczyzna, Haponowo).

Fig. 2. Agricultural estates of the Prozoroki parish in Dzisna county inhabited by ancestors and close relatives of Józef Porczyński. A – Soviet map from 1921. B – Polish map from 1933. On maps are marked estates and farms inhabited neighborly by families Szadziwski (Szadziwyszczyna, Mohiłki) and Porczyński (Porczyńszczyzna/Parczyńszczyzna, Haponowo).

Józef Porczyński w 1872 został członkiem Rosyjskiego Towarzystwa Entomologicznego (RTE), którego zarząd miał siedzibę w Sankt Petersburgu. W towarzystwie w latach 1873-1874 piastował stanowisko kustosa kolekcji i bibliotekarza, a w latach 1874-1895) funkcje bibliotekarza oraz naukowego sekretarza. Obowiązki sekretarza traktował bardzo poważnie, w tym czasie był prawdziwym gospodarzem towarzystwa, a na zebraniach był nieobecny tylko wtedy, gdy prowadził obserwacje nad owadami. Przez 22 lata (1873-1895) był też

Ryc. 3. Drzewo genealogiczne Józefa Porczyńskiego (1848–1916) s. Alojzego. Gwiazdka (*) oznacza rok urodzenia.
 Fig. 3. Genealogical tree of Józef Porczyński (1848–1916) son of Alojzy. Asterisk (*) means year of birth.

członkiem zarządu. W 1883 roku został członkiem honorowym Rosyjskiego Towarzystwa Entomologicznego, natomiast w 1896 został wybrany na wiceprezesa RTE.

W latach 1875-1916 był zatrudniony w Ministerstwie Rolnictwa i Własności Państwowej. Na początku był specjalistą od owadów dwuskrzydłych, potem specjalistą do zadań specjalnych, a w 1894 został członkiem Komitetu Naukowego i w latach 1894-1916 kierował Biurem Entomologii Stosowanej przy Komitecie Naukowym tego ministerstwa (od 1905 – Komitet Naukowy Głównej Dyrekcji Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa). Ze względu na pełnione obowiązki sekretarza naukowego w Towarzystwie i obowiązki związane z pracą w Ministerstwie był osobą do której zwracano się ze wszystkich zakątków Rosji z problemami entomologicznymi. Józef odpowiadał na bardzo liczne pytania i zadziwiał wszystkich swoją niezwykłą pamięcią (JAKOBSON 1917).

W klasowym systemie służby państwowej obejmującym 14 rang/czynów Józef Porczyński awansował od radcy tytularnego (1880, ranga IX) poprzez asesora kolegiального (1885, ranga VIII) do rzeczywistego radcy stanu (1916, ranga IV). W 1888 został uhonorowany małym srebrnym medalem Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego.

Ryc. 4. Józef Porczyński ok. 1900 r. A – Wikipedia ros., B – Bolszaja Medicinskaja Encyklopedia.

Fig. 4. Józef Porczyński about 1900. A – from Russian Wikipedia, B – from Russian Great Medical Encyclopedia.

Zmarł 8 (21) maja 1916 w wieku 68 lat w St. Petersburgu i został pochowany na cmentarzu smoleńskim. W pogrzebie uczestniczył prezes Rosyjskiego Towarzystwa Entomologicznego Semionow-Tian-Szanski (1866-1942), sekretarz naukowy i niektórzy członkowie zarządu. Na grobie złożono wieniec od Towarzystwa.

Józef Porczyński to jeden z twórców w Rosji entomologii medycznej, rolniczej i leśnej. W uznaniu jego zasług dla rozwoju dipterologii koledzy z Rosji carskiej (w tym z okupowanej Warszawy Sznabl i Dziedzicki), Rosji sowieckiej, Czech, Niemiec i Polski nazwali jego imieniem jeden rodzaj oraz 14 następujących gatunków muchówek (Diptera):

Portschinskia SEMENOV, 1903 (Oestridae)

Phaonia portschinskyi (SCHNABL, 1888) (Muscidae)

Phronia portschinskyi DZIEDZICKI, 1889 (Mycetophilidae)

Tanyptera portschinskyi (ENDERLEIN, 1912) (Tipulidae)

Merodon portschinskyi (STACKELBERG, 1924) (Syrphidae)

Prorachthes portschinskiji PARAMONOV, 1926 (Bombyliidae)

Exoprosopa portschinskii PARAMONOV, 1928 (Bombyliidae)

Sarcophaga portschinskyana (ROHDENDORF, 1937) (Sarcophagidae)

Sarcophaga portschinskyi (ROHDENDORF, 1937) (Sarcophagidae)

Tabanus portschinskii OLSUFIEV, 1937 (Tabanidae)

Criorhina portschinskyi (STACKELBERG, 1955) (Syrphidae)

Cheilosia portschinskiana STACKELBERG, 1960 (Syrphidae)

Stratiomys portschinskiana NARTSHUK & ROZKOŚNÝ, 1984 (Stratiomyidae)

Burmaculex porczyński SZADZIEWSKI & KRZEMIŃSKI, 2024 (Culicidae)

Dasyhelea porczyński SZADZIEWSKI, BLATRIX & DOMINIAK, 2024 (Ceratopogonidae).

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Zainteresowania naukowe Józefa Porczyńskiego dotyczyły głównie muchówek, ze szczególną uwagą skupioną na gatunkach towarzyszących człowiekowi i hodowanym przez niego zwierzętom. Jego publikacje można ogólnie sklasyfikować w trzech podstawowych grupach tematycznych: 1) faunistyka muchówek Imperium Rosyjskiego; 2) biologia, taksonomia i systematyka gatunków synantropijnych oraz pasożytniczych; 3) entomologia stosowana, głównie w zakresie metod zwalczania muchówek krwio pijnych i pasożytniczych. W obrębie pierwszych dwóch tematów na szczególne wyróżnienie zasługuje opracowanie materiałów pozyskanych podczas wyprawy Rosyjskiego Towarzystwa Entomologicznego na Zakaukaziu (PORCZINSKI 1877). Porczyński skupił się w tym przypadku na reprezentujących różne rodziny muchówek z mimikrą w kierunku upodobnienia do trzmieli. Ostatecznie w zakresie taksonomii w swoim dorobku opisał 10 nowych rodzajów i 130 gatunków (NARTSCHUK 2017).

Szczególną uwagę w swojej działalności Józef Porczyński poświęcił muchówkom pasożytniczym, wywołującym muzyce u ludzi i zwierząt. Obiektem jego pionierskich badań były zarówno obligatoryjnie pasożytnicze gzy (Oestridae) jak i gatunki należące do rodzin plujkowatych (Calliphoridae) oraz ścierwicowatych (Sarcophagidae). Gatunkom takim jak *Gasterophilus intestinalis* de GEER, *Oestrus ovis* (LINNAEUS) czy *Rhinoestrus purpureus* BRAUER poświęcił obszernie publikacje-informatory opisujące szczegółowo ich biologię, morfologię i znane z literatury oraz wynikające z własnych obserwacji propozycje metod skutecznego zwalczania (PORCZINSKI 1906, 1911b, 1913, 1915). Poszerzając dostępną wiedzę na temat tej ważnej grupy owadów, opracowywał także morfologię stadiów larwalnych gatunków należących do rodzajów *Gasterophilus* LEACH i *Oestromyia* BRAUER (PORCZINSKI 1902, 1910). Kolejną grupą pasożytów intensywnie badanych przez Porczyńskiego były „muchy Wohlfahrta”, grupa gatunków ścierwic należących obecnie do rodzaju *Wohlfahrtia* BRAUER & BERGENSTAMM. Muchówki te wywołują muzyce ran u kręgowców. Najuciążliwszym gatunkiem jest tu *Wohlfahrtia magnifica* (SCHINER), któremu poświęcił odrębną mini-monografię (PORCZINSKI 1916). W obrębie tego rodzaju opisał też dwa nowe uznawane do dzisiaj gatunki: *Wohlfahrtia balassogloi* (PORTSCHINSKY, 1881) oraz *Wohlfahrtia intermedia* (PORTSCHINSKY, 1887) (Ryc. 6). Rezultatem badań nad muchówkami z rodzaju *Lucilia* ROBINEAU-DESVOIDY była interesująca publikacja poświęcona obligatoryjnemu pasożytowi ropuch, *Lucilia bufonivora* MONIEZ (PORCZINSKI 1898). Józef Porczyński miał także trudne do przecenienia zasługi w badaniach owadów krwio pijnych, w tym wektorów groźnych chorób takich jak malaria (PORCZINSKI 1906, 1911a). W publikacjach poświęconych tej tematyce opisywał biologię uciążliwych gatunków i wskazywał praktyczne metody ich zwalczania.

Działalność naukowa Józefa Porczyńskiego jest świetnym przykładem łączenia zagadnień entomologii podstawowej i stosowanej. Jest to szczególnie cenne w dzisiejszych czasach, gdy deprecjonuje się nauki podstawowe kosztem rosnącego znaczenia nauk stosowanych. W entomologii w ramach drugiego z wymienionych nurtów nie ma możliwości prowadzenia udanych badań bez fundamentu w postaci solidnych danych z zakresu bionomii, taksonomii i systematyki badanych grup. Dlatego naukowa spuścizna Józefa Porczyńskiego zasługuje na szczególne utrwalenie w naszej pamięci.

Ryc. 5. Strona tytułowa publikacji o komarze malarycznym *Anopheles claviger* z 1906 r. i o gzie owczym *Oestrus ovis* z 1913 r. (domena publiczna).

Fig. 5. A front page of a paper on malarial mosquito *Anopheles claviger* published in 1906 and on sheep gadfly *Oestrus ovis* published in 1913 (public domain).

Ryc. 6. Porczyński w rodzaju *Wohlfahrtia* (Sarcophagidae) opisał dwa nowe uznawane do dzisiaj gatunki: *W. balassogloi* (PORTSCHINSKY, 1881) (A, skala 2 mm) oraz *W. intermedia* (PORTSCHINSKY, 1887) (B, skala 5 mm).

Fig. 6. Porczyński in the genus *Wohlfahrtia* (Sarcophagidae) described two new still valid species: *W. balassogloi* (PORTSCHINSKY, 1881) (A, scale bar 2 mm) and *W. intermedia* (PORTSCHINSKY, 1887) (B, scale bar 5 mm).

PIŚMIENNICTWO

- JAKOBSON G. 1917. Josif Aloizejewicz Porczinskij (9.II.1848 †8.V.1916). *Russkoe Entomologičeskoe Obozrenie* 17: 60–79 (ros.).
- KRYCHNIAK E. 2023. Ród Porczyńskich, pp. 417–436, In: FRĄCKIEWICZ M.K. (Ed.), Rody i rodziny Mazowska i Podlasia. Tom III, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża, 702 pp.
- NARCHUK E.P. 2017. I.A. Porczinskij – jeden z pierwszych rosyjskich dipterologów. *Entomologičeskoe Obozrenie* 96: 188–197 (ros.).
- PLOTKIN L. 2018. Historia Mohylewa: Szpital Wojskowy w Mohylewie. Portal internetowy Masheka.by (ros.).
- PORCZINSKI I.A. 1877. Materiały po istorii fauny Rossii i Kawkaza. Szmeleobraznye dwukryłtje. *Trudy Russkogo Entomologičeskogo Obszczestwa* 10: 102–198.
- PORCZINSKI I.A. 1889. Biologia mięsnych i nawoznych widow much. Czast wtora ja. O zelenych muchach (*Lucilia*) w swiazi z jawleniem miestnogo wymiranija l jaguszek i żab. *Trudy Russkogo Entomologičeskogo Obszczestwa* 32: 225–279.
- PORCZINSKI I.A. 1902. Ob owodach iz roda *Oestromyia* i o liczinkach owodow iz sajgaka i dżejrana. *Eżegodnik Zoologičeskogo Muzeja Imperatorskoj Akademii Nauk* 7: 205–226.
- PORCZINSKI I.A. 1906. Slepni (Tabanidae) i prostiejszije sposoby ich unicztōżenia. *Trudy Bjuro po Entomologii. Izdanie 3-e*, 2: 1–49.
- PORCZINSKI I.A. 1911a. Malarijnj komar (*Anopheles claviger* F.) w swjazi z bołotnoj lichoradkoj, ego żizn', swojstwa i sposoby borby. *Trudy Bjuro po Entomologii. Izdanie 3-e*, 2: 1–138.
- PORCZINSKI I.A. 1911b. Bolszoj żeludocznyj owod łozadi (*Gastrophilus* [sic!] *intestinalis* DG.). *Trudy Bjuro po Entomologii. Izdanie 3-e* 7: 1–99.
- PORCZINSKI I.A. 1913. Oveczij owod (*Oestrus ovis* L.), ego żizn', swojstwa, sposoby borby i odnoszenie k czelowieku. *Trudy Bjuro po Entomologii* 10: 1–64.
- PORCZINSKI I.A. 1915. Russkij owod (*Rhinoestrus purpureus* BR.), parazit łozadi, wypryskivajuszczij liczinok w głaza ljudej. *Trudy Bjuro po Entomologii. Izdanie 3-e*, 6: 1–42.
- PORCZINSKI I.A. 1916. Mucha Vol'farta (*Wohlfahrtia magnifica* SCHIN.) i ee russkie sorodicz. Biologija etoj muchi i znaczenie ee dlja czelowieka i dlja domasznych żiwotnych. *Trudy Bjuro po Entomologii* 11: 1–109.
- PORTSCHINSKY J. 1881. Diptera europaea et asiatica nova aut minus cognita (cum notis biologicis). I è II. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* 16: 136–145, 273–284.
- PORTSCHINSKY J. 1887. Diptera europaea et asiatica nova aut minus cognita (cum notis biologicis). V è VI. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* 21: 3–20, 176–200.
- PORTCHINSKY I.A. 1910. Sur les larves de *Gastrophilus* [sic!]. *Zoologischer Anzeiger* 35: 669–670.
- SEMENOW-TJAN-SZANSKI A.P. 1916 (1917). Pamjati I.A. Porczinskago. *Russkoe Entomologičeskoe Obozrenie* 16: 404–406.
- SZADZIEWSKI R. 2023. Rodzina Szadziewskich znad Dżwiny. Ocalić od zapomnienia. Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin, 305 pp.

Summary

On the notable dipterologist of Polish origin Józef Porczyński (1848-1916) and his scientific activity on the territory of Russian empire

Józef Porczyński (1848-1916) is an entomologist of Polish origin, who is one of the founders of applied (agricultural and medical) entomology in Russian empire. He is an author of more than 120 publications, descriptions of 10 genera and 130 species of insects new to science, active member of the Russian Entomological Society since 1872. European dipterologists in recognition of his important contributions to study medical and agricultural flies dedicated for him 15 patronyms (1 genus and 14 species). Józef Porczyński was born on 9(21) February 1848 in the military settlement Novojekaterinoslaw near Charkow (now Ukraine) where his father Alojzy (1812-1878) was a military doctor. His ancestors were Polish citizens and catholics which for centuries lived in the Dżisna county of Połock voivodeship (now Belarus). In 1772 and 1793 the voivodeship was annexed by Russian empire and members of the Porczyński family became citizens of Russia. Józef started his education in middle schools of Charkov, Woronezh and Mohylev. Subsequently he completed his secondary education in St. Petersburg in 1866/67 and began to study zoology at the University of St. Peterburg. In 1871, at age of 23, he graduated with degree of a candidate of

natural sciences. Upon graduating he got a stipend for study of a local fauna of the Gdovsk county near St. Peterburg. In 1880 he got married to Teodora Ehrenpreis, daughter of Jacob from Warsaw. In this marriage two daughters were born: Zofia (1881) and Lidia (1885). Died on 8(21) May 1916 in St. Petersburg, burried in Smolensk cemetery. Since 1872, he was a member of the Russian Entomological Society and held the positions of conservator, librarian and secretary of the society. In 1883 he became the honorary member of the Society and in 1896 was elected vice-president. From 1875 to 1916 he worked in Bureau of Applied Entomology of the Scientific Committee of the Ministry of Agriculture and State Property.

Accepted: 2 September 2024; published: 11 October 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>